

BUXORO TARAQQIYPARVARI ABDURAUFI FITRATNING QARASHLARIDA XOTIN-QIZLAR MASALASINING YORITILISHI

Tilavova Shahnoza Salohitdinovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti,

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

tilavovashahnoza249@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila va jamiyatda xotin-qizlarning o‘rni, haq-huquqlari masalalari, ularning ta’lim va tarbiya olishlarining farzand tarbiyasidagi ahamiyati haqidagi qarashlar buxorolik taraqqiyparvar Abdurauf Fitratning asarlari orqali tarixiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Turkiston mintaqasi, taraqqiyparvarlar, xotin-qizlar ta’limi, oila, farzand tarbiyasi, diniy va dunyoviy ilm, ma’rifat, maktab, mudarris.

Аннотация: В данной статье исторически анализируются взгляды на роль женщин в семье и обществе, вопросы прав и свобод, значение их образования и воспитания в воспитании детей через труды Бухарского прогрессиста Абдурауфа Фитрата.

Ключевые слова: Туркестанский край, прогрессисты, женское образование, семья, воспитание детей, религиозная и светская наука, просвещение, школа, мударис.

Annotation: This article analyzes historically the views on the role of women in family and society, the issues of their rights, the importance of their education and upbringing in the upbringing of children through the works of Bukharian progressive Abdurauf Fitrat.

Keywords: Turkestan region, progressives, women's education, family, child education, religious and secular science, enlightenment, school, mudarris.

XIX asrning ikkinchi yarmida boshlangan Turkistondagi ma’rifatparvarlik harakati namoyondalarining qarashlarida xotin-qizlar ta’limi, ularning haq-huquqlari

masalasi ham alohida o‘rin tutgan edi. Millat istiqboli o‘ylovchi, o‘z davlatlarining rivojlangan davlatlar qatorida bo‘lishini orzu qilgan taraqqiyparvarlik harakati rahnamolari jamiyatda xotin-qizlarning yetarlicha ta‘lim, tarbiya olmasdan, ularning jamiyatda ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirmasdan turib, rivojlangan jamiyat yaratishdek maqsadlarini amalga oshirib bo‘lmasligini yaxshi anglaganlar. Shu sababdan ham jadid ziyolilari o‘z asarlarida, maqolalarida xotin-qizlarning diniy, dunyoviy ta‘lim olishi, jamiyatning barcha sohalarida faolligini oshirish, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilish, oila-nikoh masalalarida o‘rnini belgilash kabi masalalarni olib chiqqan edilar. Jumladan, buxorolik taraqqiyparvar ziyolilaridan bo‘lgan Abdurauf Fitrat o‘zining bir qator asarlarida Turkistondagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy hayotga doir masalalar hamda xotin-qizlar ta‘limi, oila-nikoh munosabatlari, ayollarning erkaklar bilan teng huquqligini ta‘minlash, balog‘atga yetmagan qizlarni erta turmushga berishni taqiqlash kabi masalalarni ham dolzarb masala sifatida yoritib o‘tgan edi.

Ushbu maqolada Buxoro taraqqiyparvari Abdurauf Fitratning xotin-qizlarning ta‘limi, tarbiyasi, haq-huquqlari kabi masalalari keltirilgan asarlari, maqolalari tahlil qilinadi. Uning bu boradagi qarashlarida boshqa jadidlarning munosabatlari ham yoritiladi. Maqolada Abdurauf Fitratning “Oila”, “Najot” kabi falsafiy mazmundagi asarlari, “Hindistonda bir farangi ila buxoroli mudarrisning jadid maktablari xususida qilgan munozarasi” “Hind sayyohi bayonoti” kabi nasriy asarlaridan, Hoji Muinning Abdurauf Fitrat asarlariga munosabatiga bag‘ishlab yozilgan maqolalaridan foydalanildi.

Serqirra ijod sohibi, taraqqiyparvar Abdurauf Fitrat 1886-1938 yillarda yashab o‘tgan bo‘lib, u o‘zining asarlarida jamiyatning barcha sohalarini tubdan isloh qilishni, shu jumladan jamiyatning kichik bo‘g‘ini bo‘lgan oilaning huquqiy asoslarini yangilashni, xotin-qizlar huquqini poymol qilishga barham berishni, ularni ta‘lim va ma‘rifat jarayonlarida faol qatnashishga jalb qilishni yoqlab chiqqan edi. Jumladan, Abdurauf Fitrat 1909-yilda yozilgan “Munozara” (“Hindistonda bir farangi ila buxorolik bir mudarrisning bir necha masalalar ham usuli jadid xususida qilg‘on munozarasi”) qissasida ham bu masalani olib chiqqan edi. Asardagi mudarrisning

ayollarning yaratilishidagi hikmat tavolud va tanosul (tug‘ish va nasl qoldirish)dir” degan fikriga farangining unga qarshi fikr-mulohazalarini keltiradi [3,B.86]. Asarda farangi (fransuz) bilan buxorolik mudarris o‘z davridagi Buxorodagi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy ahvol haqida bahs yuritadilar. Abdurauf Fitrat farangi tili orqali kelajakda farzandlarning yaxshi axloq sohibi bo‘lishi uchun ayollarning yaxshi tarbiya va ilm olishi kerakligini aytib o‘tadi va “yurtning baxtsizligi, zamonning saodatsizligiga ayollarning ta’lim va tarbiya sharafidan mahrum qilingani ham sabablardan biri sifatida ko‘rsatib o‘tadi.

Abdurauf Fitrat millatga najot yo‘lini ko‘rsatgan yana bir asari 1914-yilda chop etilgan bo‘lib “Najot yo‘li” (Rahbari najot) deb nomlanadi. Asarining “Oila vazifasi” deb nomlangan mavzusida oilani tashkil etish asoslari, uylanishda qanday jihatlarga e’tibor berish kerakligi, ayollarning oiladagi, jamiyatdagi o‘rni masalalari ko‘rsatib o‘tilgan. Jumladan, asardagi “Avlod tarbiyasi”, “Badan tarbiyasi”, “Fikr tarbiyasi”, “Axloq tarbiyasi”, “Turli vazifalar” [2.B.184-203] deb nomlangan mavzularida er-xotinning farzand tarbiyasida birdek mas’ulligi, ayollarning oilada va jamiyatda tutgan o‘rni, ayollarga munosabat masalalarini yoritib o‘tgan. Shuningdek, Abdurauf Fitratning tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan 1916-yilda yozilgan “Oila yoki oila boshqarish tartiblari” nomli asarida ham bu jihatlarga keng to‘xtalib o‘tganligini ko‘rishimiz mumkin. Bu asarda adib oilaning muqaddas ekanligini asoslab berib, jamiyat va inson hayotidagi o‘rnini oshirishga qaratilgan fikr va mulohazalarini taqdim etgan. U oilani 3 qismdan er-xotin, farzandlardan iborat, bir shaxs boshchiligida bir uyda yashovchilar deb ta’riflab, oila ham bir necha odamlardan iborat bo‘lgan jamoa [1, B.6] deb yozadi. Jamoada bir shaxs qolganlarining huquqini tasarruf qilishi mumkinligini, shu sababdan ham bu kabi tajovuzlarning oldini olish uchun oila az’olari ortasida qonun bo‘lishi lozim deb hisoblaydi. Ya’ni Fitrat oilani davlatning kichik bo‘g‘ini deb hisoblab, oila asosini to‘g‘ri qurishni, qonun-qoidalar oilaning barcha a’zolarining manfaati uchun xizmat qilishi kerakligini yozadi. Oilada tartib-intizom, qonun-qoidalarni, oilaning poydevorini to‘g‘ri qurmay turib, jamiyatni isloh qilish, uning taraqqiyotini to‘g‘ri yo‘naltirish mumkin emas deb hisoblaydi va bu g‘oya o‘zining asarida ham o‘z aksini topadi. Abdurauf Fitrat Turkiston

mintaqasida o‘zi yashab turgan davrda oila saodati va baxti uchun islomiy qonunlar qabul qilingan, arab, fors olimlari tomonidan oila nizomi, tinchligi haqida kitoblar yozilgan bo‘lsa-da, to‘g‘ri amal qilinmasligi, bu ham jamiyat taraqqiyotiga asosiy to‘siqlardan biri bo‘lib turganligini afsuslar bilan qayd etadi. Shu sababdan ham oilani boshqarish haqida risola yozish [1, B.7] ga zarurat tug‘ilganligini yozadi. Bu asar ikki qismdan iborat bo‘lib, unda keltirilgan mavzularda oilaviy munosabatlar, yosh avlod tarbiyasi, xotin-qizlarning oila va jamiyatdagi o‘rni, ilm olishining ahamiyati kabilar ko‘rsatib o‘tilgan. Jumladan, “Uylanish va uylanmaslik xususida” deb nomlangan mavzusida ayolning oiladagi o‘rni ko‘rsatilib, erkaklar uchun Alloh tomonidan berilgan eng yaxshi ne‘matlardan biri yaxshilik qiladigan va soliha ayol ekanligi [1, B.15] eslatib o‘tiladi. “Mahr va to‘y qanday bo‘lishi lozim”, “Er-xotinning qanday yashamoqliklari xususida”, “Oilaning maishati va idorasi” kabi mavzularida xotin-qizlarning oiladagi haq-huquqlari, vazifalari, ularga nisbattan qanday munosabatda bo‘lishi kerakligi masalalarini yozadi. Asarda qizlarni 18 yoshdan oldin turmushga chiqarmaslikni, barvaqt turmushga berishning tibbiy jihatdan salbiy oqibatlarini [1,B.55-56] aytib o‘tadi. Bu ham o‘z davri uchun dolzarb masalalardan edi. Shuningdek, farzandni ulg‘aytirish uchun muhim bo‘lgan tarbiya turlari yoritilgan mavzularda yosh avlodni to‘g‘ri tarbiyalash uchun kerak bo‘ladigan tarbiya turlari haqida ma‘lumotlar keltiriladi, farzand tarbiyasi uchun er-xotinning birdek mas‘ulligi ko‘rsatib o‘tiladi. Abdurauf Fitrat tarbiyani muhim bo‘lgan ijtimoiy hodisa, jarayon deb biladi va unda “Oiladagi mushkul vazifa go‘dak tavalludidan so‘ng er-xotin bo‘yniga tushadigan farzand tarbiyasidir [1, B.70] deb uqtiradi.

Asarning “Qizlar ham ilm olishi kerakmi” deb nomlangan mavzusida Abdurauf Fitratning xotin-qizlarning diniy va dunyoviy ilm egallashlarining ijobiy tomonlarini, ilm olishda erkaklar bilan teng ekanligini Qur’oni Karim va hadislardagi oyatlar orqali hamda misollar, qat’iy dalillar orqali isbotlab beradi. Adib xotin-qizlar ilm olmasligining salbiy tomonlarini esa quyidagi so‘zlar orqali ifodalaydi: “xotinlarimiz va qizlarimiz – millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim, axloq va bilimlarini kamolga yetkazishlari zarur. Aks holda xotinlarimiz erkaklardan ham qo‘rqoqroq,zaifroq va g‘ayratsiz bo‘lganlaridan bolalarimiz ham ularga o‘xshab

ketadilar” [1, B.128] deb yozadi va farzandning kelajakda qanday inson bo‘lib ulg‘ayishi xotin-qizlarning yaxshi tarbiya va diniy va dunyoviy ilm olishlariga bog‘liq deb xulosa qiladi.

“Hurriyat” gazetasi, 1917-yil, 22-sentabrda maqolasi chop etilgan jadidlardan biri Hoji Muin Shukrulloh o‘z davrida “Oila” asarining yozilgan mazmuniga o‘zining munosabatini bildirib, yuqori baholagan edi. Buni biz quyidagi satrlardan o‘qiymiz: “Ushbu kunlarda «Oila yoxud vazoifi xonadoriy» nomida forscha yozilg‘on 200 sahifalik ulug‘ bir kitob qo‘limg‘a tushdi. Kitobning muharriri diniy, ijtimoiy, axloqiy ilmlarda keng ma‘lumoti bo‘lg‘on muhtaram birodarim Abdurauf Fitrat afandiligini anglab kamoli ixlos va rag‘bat ila boshdan oxirig‘acha mutolaa etdim va ko‘b mustafid bo‘ldim. Men 12 yildan beri turk-tatar matbuotini ta‘qib etub, oila xususida mufassal yozilg‘on munday bir kitobg‘a hanuz tasodif etmagan edim.

Fitrat afandi ijtimoiy xastaliklarimizning eng axdlklarini oilalarimizdan topmish va alarning ilojini ham kamoli muvaffaqiyat ila ochiq suratda bayon etmishdir. Kitobda xotun olmoqning shar‘iy tariqasi, er va xotunning vazifalari va bolalarning badaniy, axloqiy va fikriy tarbiyasi, etim va xizmatkorlarning huquqi oyat va hadis ila mufassal suratda bayon etilmishdur. Xususan, xotunlarning islom nazarida huquqi, taaddudi zavjot (ko‘b xotun olmoq)ning mushkilligi va axloqiy zararlari, taaddudi zavjot uchun adolatning shartligi va bu shartning rioyasi nihoyatda mushkul bo‘lub, oning uchun adolat bo‘lmagonda birdan ortuq xotun olmoqning shar‘iy durust emasligi, taloqning qaysi vaqtda joizligi dalillari ila mufassal yozilmishdur” [4, B.71].

Hoji Muin Shukrullohning o‘zi ham “Mehnatkashlar tovushi” gazetasining 1918-yil 28-iyundagi sonida “Yoshlarimiz va qizlar tarbiyasi” deb nomlangan maqolasida xotin-qizlarni ta‘lim olishi, ular uchun “Qizlar maktabi” ochish [4, B.81-84] masalalarini dolzarb masala sifatida olib chiqqan edi.

Abdurauf Fitrat o‘zining bir qator vatanparvarlik g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan she‘rlarida ayol obrazini olib kirgan.. Jumladan “Yurt qayg‘usi” (bir o‘zbek tilidan) deb yozilgan she‘rida Vatanni ayolga qiyoslab, ayolning qiyosfasini quyidagicha tasvirlaydi: “Bir xotunki, egnida ipakli, lekin yirtiq va eski bir ko‘ylakdan boshqa bir

kiyim yo‘q. Bosh-ayog‘lari yalang‘och, tirsaklarigacha qop-qora loyqadan botgan, baqirurg‘a tovushi, qutilurg‘a kuchi qolmagan...[5, B. 32-33]!

Abdurauf Fitrat bu satrlar orqali o‘z davrida mustamlaka tuzumining Turkiston mintaqasiga ta’sirini ko‘rsatib beradi.

Xulosa shuki, Abdurauf Fitratning oila, oilaviy munosabatlar, tarbiya haqida fikrlari, xotin-qizlar ta’limi haqidagi qarashlari bugungi kun uchun ham muhim bo‘lib hisoblanadi. U o‘z asarlari orqali xotin –qizlarni ma’rifatli, ya’ni jamiyatda ta’lim-tarbiyali va savodxon bo‘lishi, ularning ma’naviy jihatdan yuksalishiga erishishi mumkinligi hamda kelajak avlodga to‘g‘ri tarbiya berishlari, jismonan va ruhan sog‘lom, aqlan barkamol avlodni voyaga etkazishlari uchun muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari/ tarjimon va izohlar muallifi Sh.Vohidov; mas’ul muharrir H.Boltaboyev. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2013;
2. Abdurauf Fitrat.Najot yo‘li (Rahbari najot). –Toshkent: Sharq, 2002;
3. Fitrat, Abdurauf Abdurahim o‘g‘li. She’rlar, nasriy asarlar, dramalar, publitsistika, tilshunoslik va adabiyotshunoslikka oid maqolalar [Matn]/Nashrga tayyorlovchi va so‘zboshi Hamidulla Boltaboyev. – Toshkent: “Zabarjad Media”, 2002;
4. Muin Hoji. Tanlangan asarlar// to‘plovchi va nashrga tayyorlovchilar: B.Do‘stqorayev, N.Namozova. – Toshkent: Ma’naviyat, 2010;
5. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar//IV jild. So‘z boshi va izohlar muallifi: H.Boltaboyev. – Toshkent: Ma’naviyat” 2000.
6. Abdurauf Fitrat. She’rlar. „Sharq yulduzi“, 1991, 6-son.
7. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar, Ikki jildlik. T.: „Ma’naviyat“, 2001.
8. Abdurauf Fitrat. She’rlar. „O‘zbekiston adabiyoti va san’ati“, 1987-yil 11-dekabr.